

DIN VA MADANIYAT O‘RTASIDAGI MUNOSABATLAR

Vohidov Sardorbek

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası katta o‘qituvchisi

Karimova Xoliniso To‘xtamurod qizi,

Hashimova Manzura Mirobidjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti O‘zbek tili va adabiyoti 2-bosqich talabalari

Annotatsiya: Din va madaniyat tushunchalarining ta’rifi, dinning madaniyatga ta’siri va madaniyatning dinga ta’siri haqidagi qiziqarli ma’lumotlar haqida bilmoqchimisiz? Unday bo‘lsa bu maqola siz uchun qo‘l keladi. Din tushunchasiga olimlar dunyoviylik, ilmiylik nuqtai nazaridan, din arboblari esa muayyan diniy ta’limot asosida yondashganliklari uchun ushbu tushunchaga turli ta’riflar berilgan. Umumiy tarzda, din arabcha – e’tiqod, ishonch degan ma’nolarni anglatadi. Din ijtimoiy ong shakllaridan biri hisoblanadi, muayyan ta’limotlar, his tuyg‘ular, toat – ibodatlar va diniy tashkilotlarning faoliyatlari orqali namoyon bo‘ladigan, olam, hayot yaratilishini tasavvur qilishning alohida shakli, uni idrok etishning o‘ziga xos usuli sanaladi. Madaniyat – jamiyat, inson ijodiy kuch va qobiliyatlari tarixiy taraqqiyotining muayyan darajasi. Kishilar hayoti va faoliyatining turli ko‘rinishlarida, shuningdek, ular yaratadigan moddiy va ma’naviy boyliklarda ifodalanadi.

Аннотация: Хотите узнать об определении понятий религия и культура, о влиянии религии на культуру и интересную информацию о влиянии культуры на религию? Тогда эта статья вам пригодится. Понятию религии даны разные определения, поскольку ученые подходят к нему с точки зрения секуляризма и науки, а религиозные деятели подходят к нему, основываясь на определенных религиозных учениях. Вообще религия по-арабски означает вера, доверие. Религия — одна из форм общественного сознания, это особый способ представления творения Вселенной, жизни и уникальный способ ее восприятия, который проявляется через определенные учения, чувства, послушание и

деятельность религиозных организаций. Культура – это определенный уровень исторического развития общества, творческих сил и способностей человека. Оно выражается в различных формах жизни и деятельности людей, а также в создаваемых ими материальных и духовных богатствах.

Annotation: Do you want to know about the definition of the concepts of religion and culture, the influence of religion on culture and interesting information about the influence of culture on religion? In this article you will find information that will be handy for you. Different definitions have been given to the concept of religion because scientists approach it from the point of view of secularism and science, and religious figures approach it based on certain religious teachings. In general, religion in Arabic means belief, trust. Religion is one of the forms of social consciousness, it is a special way of imagining the creation of the universe, life, and a unique way of perceiving it, which is manifested through certain teachings, feelings, obedience and the activities of religious organizations. Culture is a certain level of historical development of society, human creative power and abilities. It is expressed in various forms of people's life and activities, as well as in the material and spiritual wealth they create.

Kalit soʻzlar: din, madaniyat, diniy terminologiya, diniy iboralar, diniy eʼtiqodlar, ijtimoiy birlik, diniy pluralizm, globalizatsiya.

Ключевые слова: религия, культура, религиозная терминология, религиозные фразы, религиозные верования, социальное единство, религиозный плюрализм, глобализация.

Key words: religion, culture, religioology, religious phrases, religious beliefs, social unity, religious pluralism, globalization.

KIRISH

Din va madaniyat oʻrtasidagi munosabatlar murakkab va koʻp qirrali. Ular bir-birini shakllantiradi hamda oʻzaro taʼsir qiladi. Din koʻplab madaniyatlarda qadriyatlar, anʼanalar va urf-odatlarini belgilaydi. Masalan, diniy bayramlar, marosimlar va rituellar madaniy hayotning ajralmas qismidir. Diniy mavzular sanʼat va adabiyotda keng tarqalgan. Koʻplab sanʼat asarlari, sheʼrlar va hikoyalar diniy

e’tiqod va qadriyatlarni aks ettiradi. Dinning o‘ziga xos terminologiyasi va iboralari madaniyatning tiliga kirib boradi. Diniy so‘zlar va iboralar ko‘plab tillarda muhim o‘rin tutadi. Madaniyat diniy e’tiqod va amaliyotlarni talqin qilishda muhim rol o‘ynaydi. Har bir madaniyat o‘zining diniy an‘analari va talqinlari bilan ajralib turadi. Madaniyat diniy amaliyotlarni shakllantiradi. Masalan, turli xalqlarda bir xil diniy marosimlar turlicha o‘tkazilishi mumkin. Madaniy o‘zgarishlar diniy e’tiqod va amaliyotlarga ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Masalan, globalizatsiya jarayonida diniy e’tiqodlar va amaliyotlar yangi madaniy kontekstda o‘zgarishi mumkin. Din ko‘plab madaniyatlarda ijtimoiy birlikni ta’minlaydi. Diniy e’tiqodlar va amaliyotlar odamlarni birlashtiradi va ularning identifikatsiyasini kuchaytiradi. Turli dinlar va madaniyatlar o‘rtasida to‘qnashuvlar ham yuzaga kelishi mumkin. Bu, ko‘pincha, diniy e’tiqodlar va madaniy qadriyatlar o‘rtasidagi farqlardan kelib chiqadi. Zamonaviy jamiyatlarda diniy pluralizm muhim ahamiyatga ega. Turli dinlar va madaniyatlar o‘rtasida o‘zaro hurmat va tushunish muhimdir.

MATERIAL VA METODLAR

Ushbu maqola qiyosiy tahlil usulida yozilgan bo‘lib, din va madaniyat tushunchalari o‘zaro taqqoslanadi. Ularning bir-biriga bog‘liqlik jihatlari, shu bilan birga, dinning madaniyatga, madaniyatni esa dinga bo‘lgan munosabati qiyosiy tahlil qilinadi.

Din ijtimoiy birliklar va guruhlar mafkurasi va psixologiyasining tarkibiy qismi, bayram, urf-odat va marosimlarning manbayi bo‘lib, jamoa va guruhlar fikrini shakllantiradi, shaxs va ijtimoiy birliklarning dasturlarini, qadriyat yo‘nalishlarini belgilaydi, shu bilan birga, dinning paydo bo‘lishi va evolutsiyasi, muayyan jamiyatdagi shart-sharoitni va uning dastlabki shakllari - totemizm, fetishizm, animizm, sehrgarlik, o‘rganish, turli ijtimoiy-iqtisodiy tuzumlarda dinning paydo bo‘lish, mavjud bo‘lib turish sabablari va ildizlarini o‘rganishni ham taqozo etadi.

Jamiyat shakllanishining dastlabki davrlarida paydo bo‘lgan din, xalqlar hayoti bilan bog‘liq holda rivojlangan, moslashgan, sekin-asta diniy tizimni vujudga keltirgan. Natijada, muayyan ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, madaniy, tarbiyaviy vazifalarni bajarishni o‘z zimmasiga olgan. Bunday vazifalar jamiyat taraqqiyotining

yuqori bosqichlarida ayniqsa, yaqqol ko’zga tashlanib, muayyan qolipga tushib, har biri maxsus qoida, g’oya, mafkura, dastur sistemasiga aylangan.⁴

Madaniyat inson faoliyati va shu faoliyatning ahamiyatini belgilovchi ramziy qurilmalar va asarlar majmuyidir. Madaniyat musiqa, adabiyot, badiiy tasvir, me’morchilik, teatr, kinomatografiya, turmush tarzi kabi faoliyatlarda namoyon bo’lishi mumkin. Antropologiyada “madaniyat” atamasi ostida maxsulotlar va ularni ishlab chiqarish, estetik ma’no berish hamda shu jarayonlarga bog’langan ijtimoiy munosabatlar tushuniladi. Bu ma’noda madaniyat o’z ichiga san’at, fan va ma’naviy tizimlarni oladi. Madaniyat- jamiyat, inson ijodiy kuch va qobiliyatlari tarixiy taraqqiyotining muayyan darajasi. Kishilar hayoti va faoliyatining turli ko’rinishlarida, shuningdek, ular yaratadigan moddiy va ma’naviy boyliklarida ifodalanadi. “Madaniyat “ tushunchasi muayyan tarixiy davr (antik madaniyat), konkret jamiyat, elat va millat (o’zbek madaniyati), shuningdek, inson faoliyati yoki turmushining o’ziga xos sohalari (masalan, mehnat madaniyati, badiiy madaniyat, turmush madaniyati) ni izohlash uchun qo’llanadi. Tor ma’noda “madaniyat” atamasi kishilarning faqat ma’naviy hayoti sohasiga nisbatan ishlatiladi.⁵

NATIJA VA MULOHAZALAR

O’rta asr madaniyatining buyuk namoyondalari Abu Ali ibn Sino, Beruniy va boshqa shahar turmush tarzini jamoaning yetuklik shakli sifatida talqin qilganlar. Masalan, Farobiy fikricha, har bir inson o’z tabiatiga ko’ra, “oliy darajadagi yetuklikka erishish uchun intiladi”, bunday yetuklikka faqat shahar jamoasi orqaligina erishiladi. Uning ta’kidlashicha, “madaniy jamiyat va madaniy shahar (yoki mamlakat) shunday bo’ladiki, bu mamlakatda har bir odam kasb-hunarda, hamma bab-barobardir, kishilar o’rtasida farq bo’lmaydi, har kim o’zi istagan yoki tanlagan kasb-hunar bilan shug’ullanadi. Odamlar chin ma’nosi bilan ozod yashaydilar”.

Yevropada “madaniyat” deyilganda dastlab insonning tabiatga ko’rsatadigan maqsadga muvofiq ta’siri, shuningdek, insonga ta’lim-tarbiya berish tushunilgan (lot.

⁴ Muratov D., Alimova M., Karimov J. Dinshunoslik, darslik. – Toshkent, “Navro’z “nashriyoti, 2019. – 264b.

⁵ uz.m.wikipedia.org

Cultura-yerni ishlash, parvarishlash; ruschadagi “kultura” so‘zi ham shundan olingan).

Belgiyalik psixolog va katolik ilohiyotshunos Vasilis Saroglu din va madaniyat o‘rtasidagi munosabatlarning quyidagi modellarini taklif qilgan : din va madaniyatning bir qismi sifatida, din madaniyatni shakllantiradi yoki o‘z ichiga oladi, madaniyatning doimiy ta’siri ostida bo‘ladi, madaniyat din tomonidan modellashtiriladi. Tadqiqotchi, shuningdek, din madaniyat bilan o‘zaro aloqada bo‘lishi, hissiyotlar va xatti-harakatlarga ta’sir qilishi mumkinligiga ishonadi.⁶ Hozirgi kunda Vasilis Sarogluning gaplari o‘z isbotini topmoqda, desak mubolag’a bo‘lmaydi. Chunki, hozirda, ayniqsa, yoshlar orasida dinning ta’siri sezilarli darajada oshgan. E’tiborli jihatlardan biri- kiyinish madaniyati ham dinning ta’sirida tobora o‘zgarib borayotganini guvohi bo‘lmoqdamiz. Qolaversa, biz o‘zbek xalqining o‘ziga xos madaniyati ham dinimiz bo‘lmish “islom dini”dan yiroqda shakllangan emas. O‘zbek millatining muomala madaniyati, kiyinish madaniyati, turmush tarzi va boshqalari din bilan bevosita mushtarakdir. Ayollarga xos iffat, mehmonnavozlik kabi millatimizning xislatlari ham shak-shubxasiz din negizida shakllangan.

XULOSA: Xulosa qilib aytganda, din va madaniyat o‘rtasidagi munosabatlar insoniyat tarixida muhim rol o‘ynagan. Ular bir birini shakllantirib, ijtimoiy hayotda, san’atda, adabiyotda va boshqa sohalarda o‘zaro ta’sir ko‘rsatadi. Din va madaniyatni o‘rganish, insoniyatning turli jihatlari tushunishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Muratov D., Alimova M., Karimov J. Dinshunoslik, darslik. – Toshkent, “Navro‘z” nashriyoti, 2019. – 264b.
2. Kamilov D. Dinshunoslik. O‘quv qo‘llanma. – T.: Lesson Press, 2021. – 128b.
3. Abduraxmanova N. Din va madaniyatning o‘zaro ta’sirlashuviga doir psixologik talqinlar. – 2023

1. ⁶ Abduraxmanova N. Din va madaniyatning o‘zaro ta’sirlashuviga doir psixologik talqinlar. – 2023

4. Isoqjonov R. Qiyosiy dinshunoslik. O’quv qo’llanma. – T.: OOO “Complex print”, 2020. – 198b.
5. uz.m.wikipedia.org
6. Egamberdiyev, A., & Poziljonov, J. (2023). JADID MARIFATPARVARLARINING TA’LIM-TARBIYANI ISLOH QILISHDAGI O’RNI. Talqin va tadqiqotlar, 1(24).
7. Poziljonov, J. (2024). TURKISTON JADIDLARI IJTIMOIIY-FALSAFIY TA’LIMOTINING KELIB CHIQISH OMILLARI. Interpretation and researches, 2(1 (23)).
8. Qosimbek o’g’li, P. J. (2023). JADID MAKTABI YANGI USUL MAKTABLARNING ROLI ASOS SOLINISHI. Journal of new century innovations, 29(4), 125-129.